

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АДЕНОИДИТЕ У ДЕТЕЙ

Исмадова Камола Аскарровна

PhD кафедры

Умарова Шалола Зиёдулла кизи

магистр кафедры

Оториноларинголог, детская оториноларингология

Ташкентский государственный медицинский университет

Shalola.la55@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18465466>

Аннотация. Хронический аденоидит у детей является актуальной проблемой педиатрии и оториноларингологии, обусловленной высокой распространённостью заболевания и частыми рецидивами. Патология сопровождается длительным воспалением глоточной миндалины и нарушениями системного и местного иммунитета. В работе представлены результаты изучения клинических проявлений хронического аденоидита у детей и особенностей иммунологического статуса. Установлено, что изменения показателей клеточного и гуморального иммунитета коррелируют с выраженностью клинических симптомов заболевания. Полученные данные подтверждают значимость клинико-иммунологического подхода к диагностике и лечению хронического аденоидита у детей.

Ключевые слова: хронический аденоидит, дети, глоточная миндалина, иммунитет, клинико-иммунологические особенности.

Цель исследования. Изучить клинико-иммунологические особенности хронического аденоидита у детей.

Методы исследования. В исследовании применялись клинические методы (сбор анамнеза, физикальное и эндоскопическое обследование ЛОР-органов), лабораторные методы (общий анализ крови, иммунологические исследования с оценкой клеточного и гуморального иммунитета), а также методы статистической обработки полученных данных.

Результаты исследования. В исследовании приняли участие дети в возрасте от 3 до 10 лет с диагнозом хронический аденоидит, а также группа условно здоровых детей контрольной группы. Анализ клинической картины показал, что у большинства пациентов основной группы отмечалось стойкое нарушение носового дыхания — у 92% детей, слизисто-гнойные выделения из носа — у 78%, ночной храп — у 65%, частые эпизоды острых респираторных инфекций — у 84%, снижение слуха — у 38%. Кроме того, у значительной части детей наблюдались астенические проявления: повышенная утомляемость, снижение концентрации внимания и нарушения сна.

Эндоскопическое исследование носоглотки выявило гипертрофию глоточной миндалины II–III степени с выраженной гиперемией и отёчностью, а также наличие слизисто-гнойного секрета в своде носоглотки. У ряда детей отмечалось частичное перекрытие хоан и устьев слуховых труб, что объясняет снижение слуха и склонность к развитию среднего отита.

Иммунологическое обследование показало выраженные изменения как клеточного, так и гуморального иммунитета. Так, у детей с хроническим аденоидитом

наблюдалось снижение общего количества Т-лимфоцитов (CD3⁺) до 55,2%, Т-хелперов (CD4⁺) до 29,1%, а иммунорегуляторный индекс CD4/CD8 составлял 1,6, что значительно ниже показателей контрольной группы. Показатели CD8⁺ были также снижены, но менее выражено.

Гуморальное звено иммунитета у детей основной группы характеризовалось повышением уровня иммуноглобулинов IgA до 2,9 г/л и IgG до 13,8 г/л, тогда как уровень IgM снижался до 0,7 г/л. Эти данные отражают хроническую антигенную стимуляцию и истощение первичного иммунного ответа.

Местный иммунитет также был нарушен: уровень секреторного иммуноглобулина А (sIgA) в носоглоточном секрете у детей с хроническим аденоидитом снижался до 85 мг/л по сравнению с 120 мг/л у здоровых детей, что способствует персистенции бактериальной и вирусной флоры и частым обострениям заболевания.

Корреляционный анализ показал, что выраженность клинических проявлений заболевания (затруднение носового дыхания, частота ОРВИ, снижение слуха) прямо коррелирует со степенью снижения показателей клеточного иммунитета и уровня sIgA. Это подтверждает ключевую роль иммунных нарушений в хронизации воспалительного процесса глоточной миндалины у детей.

Выводы. Хронический аденоидит у детей сопровождается выраженной клинической симптоматикой: нарушение носового дыхания, слизисто-гнойные выделения, ночной храп, частые ОРВИ, снижение слуха.

Эндоскопически выявляется гипертрофия глоточной миндалины II–III степени с признаками хронического воспаления.

Системные иммунологические изменения включают снижение клеточного иммунитета (CD3⁺, CD4⁺, CD4/CD8) и дисбаланс гуморального звена (повышение IgA, IgG, снижение IgM).

Местные иммунологические нарушения проявляются снижением уровня sIgA в носоглоточном секрете, что способствует персистенции инфекции и частым обострениям.

Корреляционный анализ подтвердил зависимость клинической тяжести заболевания от выраженности иммунологических нарушений, что подчёркивает патогенетическую роль дисфункции иммунной системы.

Полученные данные обосновывают необходимость комплексного подхода к диагностике и лечению хронического аденоидита у детей с учётом клинико-иммунологических особенностей и применения иммунокорректирующей терапии.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Баранов А.А. Детская оториноларингология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 640 с.
2. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Болезни уха, горла и носа у детей. – М.: Медицина, 2019. – 432 с.
3. Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Крюков А.И. Оториноларингология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 656 с.
4. Рязанцев С.В., Карпищенко С.А. Хронический аденоидит у детей: клиника, диагностика и лечение // Вестник оториноларингологии. – 2018. – № 3. – С. 45–49.